

Guion de entrevista para explorar las concepciones de los bibliotecarios sobre los libros ilustrados de no ficción en el marco de la Agenda 2030

VERSIÓN VALIDADA

Dimensión A. Datos biográficos

- A.1. ¿Podría describirnos su trayectoria en el ámbito bibliotecario?
- A.2. ¿Qué cargo ejerce actualmente en la biblioteca? ¿Qué funciones desempeña?
- A.3. ¿Qué formación ha recibido para trabajar como bibliotecario?

Dimensión B. Visión sobre la lectura y la biblioteca

- B.1. ¿Qué significado otorga a la lectura?
- B.2. ¿Qué es para usted una biblioteca?
- B.3. ¿Qué es para usted un bibliotecario que trabaja en el ámbito público?
- B.4. ¿Cómo valora la situación actual de la biblioteca pública en la que trabaja?

Dimensión C. Conocimiento y creencias sobre los libros ilustrados de no ficción para niños

- C.1. ¿Qué entiende por libro ilustrado de no ficción?
- C.2. ¿Cómo cree que debería ser, según su opinión, un buen libro ilustrado de no ficción para el público infantil? ¿Y para el público juvenil?
- C.3. ¿Ha recibido formación específica sobre libros ilustrados de no ficción? En caso afirmativo ¿de qué tipo?
- C.4. ¿Cómo cree que ha evolucionado el libro ilustrado de no ficción a lo largo de la historia en el mercado editorial?
- C.5. ¿Cuáles cree que son los beneficios y las limitaciones de la lectura de este tipo de libros?
- C.6. ¿Qué papel cree que juegan los libros ilustrados de no ficción en el fomento de la lectura?

Dimensión D. Fondo de libros ilustrados de no ficción para niños

- D.1. ¿Cómo valora el fondo de libros ilustrados de no ficción de la sección infantil y juvenil de su biblioteca?
- D.2. ¿Qué criterios tiene en cuenta a la hora de seleccionar un libro ilustrado de no ficción para la sección infantil y juvenil de la biblioteca?
- D.3. ¿Qué criterios utiliza para diferenciar ficción y no ficción en el proceso de catalogación?
- D.4. ¿Cómo se encuentran organizados los libros ilustrados de no ficción en la sección infantil y juvenil de la biblioteca?

Dimensión E. Usuarios de los libros ilustrados de no ficción para niños

- E.1.** ¿Qué tipo de usuarios utilizan con más frecuencia los libros ilustrados de no ficción de la sección infantil y juvenil?
- E.2.** ¿Qué usos cree que hacen los usuarios de este tipo de libros (interés personal, aspectos curriculares)?
- E.3.** ¿Suele estar el libro ilustrado de no ficción entre los más elegidos por los usuarios en el préstamo bibliotecario? ¿A qué cree que se debe?
- E.4.** ¿Dispone la biblioteca de lotes de libros ilustrados de no ficción para el préstamo colectivo a una clase, por ejemplo? En caso afirmativo, ¿Cuántos libros contienen los lotes?, ¿podría indicarnos algunos títulos?

Dimensión F. Promoción de la lectura con libros ilustrados de no ficción para niños

- F.1.** ¿Se utilizan estrategias para promocionar la lectura de libros ilustrados de no ficción para niños en la biblioteca? En caso afirmativo, ¿podría poner algún ejemplo? En caso negativo, ¿por qué?, ¿cómo lo promocionaría?
- F.2.** ¿Se realizan actividades para dinamizar los libros ilustrados de no ficción para niños en la biblioteca? En caso afirmativo, ¿podría poner algún ejemplo? En caso negativo, ¿por qué?, ¿qué actividades realizaría?
- F.3.** ¿Cómo responden los usuarios a las actividades relacionadas con los LINF (en caso de realizarse) o cómo cree que responderían (en caso de no realizarse)?
- F.4.** ¿Qué relación existe o debería existir entre la biblioteca y los centros educativos para promover la lectura no ficcional como medio de acceso a los saberes curriculares?
- F.5.** ¿Qué relación de colaboración mantiene la biblioteca con otras instituciones?
- F.6.** ¿Qué colaboración solicitaría a otras instituciones públicas de cara a la promoción de la lectura no ficcional?

Dimensión G. La Agenda 2030 y los libros ilustrados de no ficción en la biblioteca pública

- G.1.** ¿Qué sabe sobre la Agenda 2030 y los Objetivos de Desarrollo Sostenible?
- G.2.** ¿Qué papel cree que juega la lectura en el desarrollo de los Objetivos de Desarrollo Sostenible?
- G.3.** ¿Cómo cree que esta biblioteca contribuye o debería contribuir a la Agenda 2030 (fondo, actividades de animación a la lectura)?
- G.4.** ¿Se realizan actividades para trabajar los Objetivos de Desarrollo Sostenible a través de la dinamización de libros ilustrados de no ficción? En caso afirmativo, ¿podría poner algún ejemplo? En caso negativo, ¿por qué?, ¿qué actividades realizaría?
- G.5.** ¿Qué papel cree que juegan los libros ilustrados de no ficción en la formación de ciudadanos críticos para la Agenda 2030?
- G.6.** ¿Se tienen en cuenta los Objetivos de Desarrollo Sostenible para la compra de libros ilustrados de no ficción en la sección infantil y juvenil de la biblioteca?

G.7. ¿Considera que dispone de suficientes ejemplares de libros ilustrados de no ficción que abordan temas relacionados con la Agenda 2030?

G.8. ¿Demandan los usuarios nuevas incorporaciones de libros ilustrados de no ficción relacionados con la Agenda 2030?